

EFEITOS MATERNOS NA RESISTÊNCIA AO ESTRESSE SALINO E HÍDRICO EM *STYLOSANTHES HUMILIS* KUNTH (FABACEAE)

Francisco Walison M. Cardoso^{1,2}; Aelton Biasi Giroldo^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O meio biótico e abiótico que uma planta-mãe experimenta pode moldar o fenótipo de sua prole sem alterar suas sequências de DNA, fenômeno conhecido como efeitos ambientais maternos (Roach e Wulff, 1987; Vivas, Kemler e Slippers, 2015). Esses efeitos podem ser classificados em mudanças fenotípicas maternas, relacionadas ao ambiente ou genótipo da planta-mãe, e mudanças epigenéticas, que envolvem alterações na metilação do DNA e modificações de histonas, podendo ser transmitidas entre gerações (Heard e Martienssen, 2014). Enquanto as mudanças fenotípicas maternas afetam características de dormência, dispersão e germinação das sementes, as mudanças epigenéticas são importantes para a resposta ao estresse das plantas (Chinnusamy e Zhu, 2009; Lloyd e Lister, 2022; Luna *et al.*, 2011).

Estresses como seca e salinidade são fatores ambientais que limitam o desenvolvimento e a distribuição das plantas (Munns, 2011). O estresse hídrico é frequente devido à imprevisibilidade das chuvas, enquanto o estresse salino pode ser causado pela irrigação ou por solos naturalmente ricos em sais, associados à deficiência hídrica sazonal (Schofield e Kirkby, 2003). A exposição a esses estresses provoca respostas semelhantes nas plantas, como a redução do potencial hídrico e da fotossíntese (Munns, 2002, 2011; Oliveira, Alencar e Gomes-Filho, 2013). O sucesso das plantas em ambientes estressantes depende de características que aumentam a aptidão, resultantes de adaptação ou exaptação (Gould e Vrba, 1982; Lloyd e Gould, 2017).

Este estudo examina o impacto do estresse salino e hídrico na germinação de *Stylosanthes humilis* Kunth, considerando diferentes origens de umidade. Propõe-se que sementes de regiões áridas possam mostrar maior resistência ao estresse em comparação às de regiões úmidas devido aos efeitos maternos."

Os resultados podem fornecer insights sobre os mecanismos de germinação sob estresse e o papel da origem das sementes, o que é crucial para o manejo eficaz de *S. humilis*, principalmente ao considerar a importância da espécie na produção de forragem e na restauração de terras degradadas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, compreender os efeitos maternos pode orientar estratégias de seleção de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² walison.martins08@aluno.ifce.edu.br

³ aelton.giroldo@ifce.edu.br

sementes para melhorar o sucesso de *S. humilis* em ambientes estressantes, contribuindo para a sustentabilidade em áreas com desafios como escassez de água e salinidade.

2. METODOLOGIA

2.1. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE E OBTENÇÃO DAS SEMENTES

Utilizamos *Stylosanthes humilis* Kunth (Fabaceae), amplamente distribuída no Brasil e em outros países da América Latina, introduzida nos Estados Unidos, Austrália, África e Ásia. A espécie é utilizada como forragem em áreas semiáridas e subúmidas e em projetos de restauração, devido à sua capacidade de nodulação e fixação de nitrogênio, mesmo em solos pobres (Bradshaw, 1997; Edye e Topark-Ngarm, 1992; Starr *et al.*, 2013). A germinação é controlada por integumentos duros e dormência fisiológica, superados por escarificação mecânica e envelhecimento (Chaves, Silva e Ribeiro, 2017; Edye e Topark-Ngarm, 1992). As sementes foram coletadas em 1987 e 1988, e obtidas do banco de germoplasma da Embrapa, sendo estas de quatro locais: Bragança e Capanema (PA), Crato e Tianguá (CE) (CEN, 2023).

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUANTO À ARIDEZ

As áreas de coleta foram classificadas pela média dos três meses com os menores valores do Índice de Aridez (IA), como proxy para a tolerância ao estresse. O IA foi calculado com base na razão entre precipitação e Evapotranspiração Potencial (ETP), refletindo a disponibilidade de umidade para o crescimento da vegetação (Greve *et al.*, 2019; Zomer, Xu e Trabucco, 2022).

2.3. DESENHO EXPERIMENTAL E COLETA DE DADOS

O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado, com tratamentos dispostos em esquema fatorial 3x2x2: dois tipos de estresse hídrico, promovidos por Polietilenoglicol 6000 - PEG 6000 e Cloreto de Sódio - NaCl, três potenciais osmóticos (0, 0,3 e 0,6 MPa) e duas classificações de Índice de Aridez (Úmido e Subúmido Seco). Cada tratamento teve cinco repetições de 10 sementes, totalizando 60 sementes por tratamento. As sementes foram escarificadas mecanicamente com lixa 1000, desinfetadas com hipoclorito de sódio a 10% por 2 minutos e enxaguadas com água destilada. Foram semeadas em papel de germinação umedecido com as soluções de PEG 6000 e NaCl, em caixas de germinação (11x11x3 cm), e mantidas em germinador a 25 °C, com ciclo de 12 horas de luz/escuro. As soluções foram renovadas a cada 24 horas, e os substratos substituídos para manter as concentrações osmóticas (Michel e Kaufmann, 1973; Richards, 1954). A germinação foi observada por 10 dias, considerando-se germinadas as sementes com protrusão radicular (Brasil, 2009).

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A Análise de Variância (ANOVA) de três fatores foi aplicada para verificar os efeitos dos tratamentos de estresse (PEG 6000 e NaCl), potenciais osmóticos (0, 0,3 e 0,6 MPa) e Índice de Aridez (Úmido e Subúmido Seco) na germinação do *Stylosanthes*. Quando diferenças significativas foram detectadas, o teste de Tukey foi utilizado para comparações entre médias. As análises foram realizadas no software R.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação de *Stylosanthes humilis* foi significativamente afetada pelo potencial osmótico ($F = 8,040$, $p < 0,001$) (Tabela 1), com uma redução clara em condições de estresse osmótico elevado (-0,6 MPa), confirmando a sensibilidade das sementes a ambientes com baixa disponibilidade hídrica. A maior redução foi observada no potencial osmótico de -0,6 MPa quando comparado ao controle (0 MPa – $p < 0,001$), o que está de acordo com estudos que mostram que estresses mais severos reduzem a capacidade de germinação das sementes, especialmente em espécies que crescem em ambientes tropicais (Munns, 2011; Oliveira, Alencar e Gomes-Filho, 2013). Não houve diferenças significativas entre 0 MPa e -0,3 MPa ($p = 0,205$) (Figura 1).

A ausência de efeito significativo do tipo de estresse ($F = 0.078$, $p = 0.780$ – Tabela 1) sobre a germinação sugere que, no estágio de germinação, os efeitos de salinidade e déficit hídrico induzido por PEG são comparáveis. Essa resposta pode estar relacionada com mecanismos fisiológicos comuns desencadeados no início da germinação, como a redução da condutância estomática e do potencial hídrico celular, que são semelhantes para ambos os tipos de estresse (Munns, 2002, 2011).

Tabela 1. Resultado da Análise de Variância para verificar os efeitos do estresse salino e hídrico, sobre diferentes potenciais osmóticos de sementes de *Stylosanthes humilis* provenientes de duas regiões com diferente aridez. F seguidos de * indicam que houve significância ($\alpha \leq 0,05$).

Fonte de Variação	GL	SQ	F
Potencial Osmótico (PO)	2	0,617	8,040*
Estresse	1	0,003	0,078
Aridez	1	1,776	46,317*
PO x Estresse	2	0,002	0,026
PO x Aridez	2	0,021	0,269
Estresse x Aridez	1	0,012	0,313
PO x Estresse x Aridez	2	0,006	0,078
Resíduos	108	4,142	

Figura 1. Germinação de sementes *Stylosanthes humilis* oriundas de áreas com diferente aridez e submetidas ao estresse osmótico em diferentes potenciais. Letras diferentes indicam diferenças significativas para o teste *post-hoc* de Tukey para o potencial osmótico, e fontes maiúsculas e minúsculas representam diferenças no nível de aridez.

A região de coleta das sementes, classificada pelo Índice de Aridez (CAI) afetou significativamente a germinação ($F = 46,317$, $p < 0,001$) (Tabela 1). As sementes coletadas em regiões mais áridas (subúmido seco) apresentaram maior resistência ao estresse osmótico, sugerindo que efeitos ambientais maternos podem conferir maior tolerância à prole, conforme sugerido por estudos anteriores (Roach e Wulff, 1987; Vivas, Kemler e Slippers, 2015). Esses resultados corroboram a hipótese de que a origem das sementes, em termos de condições ambientais, influencia a capacidade de germinação em condições de estresse, uma vez que sementes de regiões áridas estão potencialmente adaptadas a déficits hídricos. A ausência de efeitos significativos nas interações indica que o tipo de estresse e a região de coleta não interagem fortemente com o potencial osmótico para modular a germinação. Esses achados sugerem que o impacto do potencial osmótico é dominante na determinação da germinação, enquanto os efeitos de estresse salino ou hídrico e a origem das sementes operam de forma mais independente.

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa evidenciou que a germinação de *Stylosanthes humilis* é fortemente influenciada pelo potencial osmótico, destacando sua sensibilidade ao déficit hídrico, e que sementes oriundas de regiões áridas possuem maior resistência ao estresse. Esses resultados reforçam a importância de considerar a origem das sementes em projetos de manejo e restauração em regiões semiáridas, onde a escassez hídrica e a salinidade da água são fatores limitantes. O conhecimento dos

efeitos maternos e das respostas ao estresse pode contribuir para a seleção de sementes mais adaptadas a essas condições adversas, promovendo a sustentabilidade da produção de forragem e a recuperação de áreas degradadas.

AGRADECIMENTOS

Ao Dr. M. F. Simon por enviar as sementes utilizadas no presente estudo.

REFERÊNCIAS

- BRADSHAW, A. Restoration of mined lands—using natural processes. **Ecological Engineering**, v. 8, n. 4, p. 255–269, 1997.
- BRASIL. **Regras para Análise de Sementes**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretária de Defesa Agropecuária, 2009.
- CEN. **Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/pesquisa-e-desenvolvimento/bases-de-dados/herbario-cen>>.
- CHAVES, I. DE S.; SILVA, N. C. Q.; RIBEIRO, D. M. Effect of the seed coat on dormancy and germination in *Stylosanthes humilis* H. B. K. Seeds. **Journal of Seed Science**, v. 39, n. 2, p. 114–122, jun. 2017.
- CHINNUSAMY, V.; ZHU, J.-K. Epigenetic regulation of stress responses in plants. **Current Opinion in Plant Biology**, v. 12, n. 2, p. 133–139, 2009.
- EDYE, L. A.; TOPARK-NGARM, A. *Stylosanthes humilis* Kunth. Em: MANNETJE, L. T; JONES, R. M. (Eds.). **Plant Resources of South-East Asia: Forages**. Wageningen: Pudoc Scientific Publishers, 1992. p. 216–218.
- GOULD, S. J.; VRBA, E. S. Exaptation—a Missing Term in the Science of Form. **Paleobiology**, v. 8, n. 1, p. 4–15, 1982.
- GREVE, P.; RODERICK, M. L.; UKKOLA, A. M.; WADA, Y. The aridity Index under global warming. **Environmental Research Letters**, v. 14, n. 12, p. 124006, 2019.
- HEARD, E.; MARTIENSSEN, R. A. Transgenerational Epigenetic Inheritance: Myths and Mechanisms. **Cell**, v. 157, n. 1, p. 95–109, 2014.
- LLOYD, E. A.; GOULD, S. J. Exaptation Revisited: Changes Imposed by Evolutionary Psychologists and Behavioral Biologists. **Biological Theory**, v. 12, n. 1, p. 50–65, 2017.
- LLOYD, J. P. B.; LISTER, R. Epigenome plasticity in plants. **Nature Reviews Genetics**, v. 23, n. 1, p. 55–68, 2022.
- LUNA, E.; BRUCE, T. J. A.; ROBERTS, M. R.; FLORS, V.; TON, J. Next-generation systemic acquired resistance. **Plant Physiology**, v. 158, n. 2, p. 844–853, 2011.
- MICHEL, B. E.; KAUFMANN, M. R. The Osmotic Potential of Polyethylene Glycol 6000. **Plant Physiology**, v. 51, n. 5, p. 914–916, 1 maio 1973.
- MUNNS, R. Comparative physiology of salt and water stress. **Plant, Cell & Environment**, v. 25, n. 2, p. 239–250, 2002.
- _____. Plant adaptations to salt and water stress: differences and commonalities. Em: TURKAN, I. (Ed.). **Plant Responses to Drought and Salinity Stress: developments in a post-genomic era**. London, UK: Academic Press, 2011. v. 57p. 1–32.
- OLIVEIRA, A.; ALENCAR, N. L. M.; GOMES-FILHO, E. Comparison between the water and salt stress effects on plant growth and development. Em: AKINCI, S. (Ed.). **Responses of Organisms to Water Stress**. Rijeka, Croatia: InTech, 2013. p. 67–94.

RICHARDS, L. A. **Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils**. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 60, 1954.

ROACH, D. A.; WULFF, R. D. Maternal Effects in Plants. **Annual Review of Ecology and Systematics**, v. 18, p. 209–235, 1987.

SCHOFIELD, R. V.; KIRKBY, M. J. Application of salinization indicators and initial development of potential global soil salinization scenario under climatic change. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 17, n. 3, 1 set. 2003.

STARR, C. R.; CORRÊA, R. S.; FILGUEIRAS, T. DE S.; HAY, J. D. V.; SANTOS, P. F. DOS. Plant colonization in a gravel mine revegetated with *Stylosanthes* spp. in a Neotropical savanna. **Landscape and Ecological Engineering**, v. 9, n. 1, p. 189–201, 2013.

VIVAS, M.; KEMLER, M.; SLIPPERS, B. Maternal effects on tree phenotypes: considering the microbiome. **Trends in Plant Science**, v. 20, n. 9, p. 541–544, 2015.

ZOMER, R. J.; XU, J.; TRABUCCO, A. Version 3 of the Global Aridity Index and Potential Evapotranspiration Database. **Scientific Data**, v. 9, n. 1, p. 409, 2022.